

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 146410

Стаття «Фулфілмент-логістика в маркетингу: стратегії успішної комерційної діяльності підприємств»

(вид, назва твору)

Автор (співавтори) **Семенда Ольга Володимирівна**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), псевдонім (за наявності))

Твір оприлюднено: **Опублікування: Семенда О. В. Фулфілмент-логістика в маркетингу: стратегії успішної комерційної діяльності підприємств // Бізнес-навігатор. - 2026. - № 1 (84). - С. 109-116. - Режим доступу: <https://doi.org/10.32782/business-navigator.84-17>**

(відомості про факт і дату оприлюднення твору (за наявності))

Авторські майнові права належать повністю **Семенда Ольга Володимирівна, вул. Довженка, 31, м. Умань, Черкаська обл., 20307**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації 29 квітня 2026 р.

Директор Державної організації
«Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій»

Олена ОРЛЮК

